

Innovación educativa para la transformación de la práctica pedagógica docente

Innovación educativa para la transformación de la práctica pedagógica docente

Marlon Antonio Romero Rodelo

Universidad de Panamá

Correo electrónico: marlinho2427@hotmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8342

1. RESUMEN

Este estudio cualitativo fenomenológico se propone profundizar en la comprensión de cómo los docentes de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María perciben y experimentan la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras. El objetivo es explorar en detalle las motivaciones, desafíos y oportunidades que surgen al incorporar nuevas herramientas y enfoques en sus prácticas diarias.

A través de una exhaustiva revisión de la literatura, se ha construido un sólido marco teórico y conceptual que contextualiza la innovación educativa y su impacto en el aula. Este marco brinda una base sólida para analizar las experiencias de los docentes y comprender los factores que influyen en la adopción de prácticas pedagógicas innovadoras.

La metodología de investigación, de carácter fenomenológico, permitirá acceder a las percepciones subjetivas de los docentes a través de entrevistas semiestructuradas. Se ha diseñado una muestra no probabilística que permita capturar la diversidad de experiencias y perspectivas dentro de la institución. Además, se empleará la triangulación de datos para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados.

De los resultados obtenidos en esta investigación, se desprende que la implementación exitosa de innovaciones pedagógicas demanda una serie de condiciones interrelacionadas. Entre ellas, destaca la necesidad de una formación docente especializada, el diseño de estrategias pedagógicas pertinentes al contexto institucional y la promoción de una cultura organizacional que fomente la colaboración y la experimentación.

Palabras claves: Educational Innovation, Pedagogical Practices, Transformation.

ABSTRACT

This qualitative phenomenological study aims to deepen the understanding of how teachers at the Institución Educativa Normal Superior Montes de María perceive and experience the implementation of innovative pedagogical strategies. The goal is to explore in detail the motivations, challenges and opportunities that arise when incorporating new tools and approaches into your daily practices.

Through an exhaustive review of the literature, a solid theoretical and conceptual framework has been built that contextualizes educational innovation and its impact in the classroom. This framework provides a solid foundation for analyzing teachers' experiences and understanding the factors that influence the adoption of innovative pedagogical practices.

The research methodology, of a phenomenological nature, will allow access to the subjective perceptions of teachers through semi-structured interviews. A non-probabilistic sample has been designed to capture the diversity of experiences and perspectives within the institution. Additionally, data triangulation will be used to ensure the validity and reliability of the results.

From the results obtained in this research, it is clear that the successful implementation of pedagogical innovations demands a series of interrelated conditions. Among them, the need for specialized teacher training, the design of pedagogical strategies relevant to the institutional context and the promotion of an organizational culture that encourages collaboration and experimentation stands out.

Keywords: Educational Innovation, Pedagogical Practices, Transformation.

2. INTRODUCCIÓN

La rápida evolución tecnológica y las nuevas demandas del mercado laboral exigen una transformación profunda de los modelos educativos tradicionales. Es necesario desarrollar en los estudiantes competencias del siglo XXI para que puedan enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo. Los entornos de aprendizaje deben adaptarse a esta nueva realidad, promoviendo experiencias educativas significativas y centradas en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad (UNESCO, 2015).

En este contexto, la innovación educativa surge como un proceso de transformación pedagógica que busca responder a las demandas de una sociedad cada vez más compleja y cambiante. Este proceso se sustenta en cuatro pilares interrelacionados: el factor humano, el conocimiento, los procesos didácticos y la tecnología. La sinergia entre estos elementos resulta

fundamental para garantizar la pertinencia y eficacia de las iniciativas innovadoras en el ámbito educativo (Educo, 2021).

En un escenario educativo caracterizado por la creciente complejidad y la demanda de competencias del siglo XXI, la innovación educativa se posiciona como una necesidad imperante. La formación de docentes, como eje central de cualquier sistema educativo, se ve desafiada a repensar sus prácticas para responder a las exigencias de un mundo en constante cambio. En este sentido, la presente investigación busca contribuir al corpus teórico sobre innovación educativa y proporcionar evidencia empírica sobre los procesos de cambio y transformación que se están produciendo en las instituciones de formación docente.

La presente investigación tiene como objetivo primordial analizar el impacto de las estrategias de innovación educativa en la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María. A través de la implementación de un diseño de investigación cualitativo, se buscará conocer y comprender en profundidad las percepciones, teorías, conceptos, investigaciones previas y desafíos de la innovación educativa para construir un marco teórico y conceptual robusto que le permita a los docentes de la escuela objeto de estudio transformar sus prácticas pedagógicas orientadas hacia el desarrollo de las competencias transversales del siglo XXI, como son la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Se espera que este estudio facilite a los docentes incorporar estrategias innovadoras que hagan de sus prácticas pedagógicas procesos más agradables, dinámicos, lúdicos, interactivos y pertinentes para sus educandos.

La presente investigación se justifica por la necesidad de generar conocimiento científico que permita comprender en profundidad los procesos de cambio y transformación en el ámbito educativo. Los resultados obtenidos no solo contribuirán al avance del conocimiento en el campo de la innovación educativa, sino que también proporcionarán insumos valiosos para la toma de decisiones en el diseño y la implementación de políticas educativas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

3. DESARROLLO

Contexto Histórico y Social de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María

La Normal Superior Montes de María es una institución educativa con una trayectoria de más de seis décadas dedicada a la formación de docentes en la región de los Montes de María, Colombia. Desde su fundación en 1959, ha enfrentado diversos desafíos, desde la consolidación institucional en sus primeros años hasta la adaptación a las reformas educativas y la superación

de los embates de la violencia en la región. A lo largo de su historia, la Normal ha desempeñado un papel crucial en la mejora de la calidad educativa en la región, formando a generaciones de docentes comprometidos con su comunidad. Su capacidad de adaptación a los cambios y su resiliencia ante las adversidades la han posicionado como un referente en el sector educativo. En la actualidad, la Normal Superior Montes de María se consolida como una institución de educación superior de calidad, acreditada y comprometida con la formación integral de sus estudiantes. Su enfoque pedagógico se centra en el desarrollo de competencias docentes, la investigación y la innovación educativa, con el objetivo de formar profesionales capaces de responder a las demandas de un mundo en constante cambio (Institución Educativa Normal Superior, 2021).

Planteamiento del Problema

La Institución Educativa Normal Superior Montes de María se encuentra ante un desfase entre su propuesta pedagógica y la realidad de sus prácticas educativas. A pesar de sus objetivos de formar docentes innovadores y capaces de responder a las demandas de una sociedad en constante evolución, la institución persiste en métodos de enseñanza tradicionales que limitan el desarrollo de competencias clave en los estudiantes.

Esta problemática se evidencia en la persistencia de muchos docentes en realizar prácticas pedagógicas tradicionales que no se adaptan a las necesidades e intereses de los estudiantes actuales, que no responden a las necesidades de la sociedad en que se desenvuelven, que los están preparando para un mundo que ya no existe y que va en detrimento de la promoción de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Además, la carencia de recursos tecnológicos y conectividad adecuada impide el desarrollo de competencias digitales esenciales en la formación docente actual.

En consecuencia, se observa una disociación entre las necesidades de la sociedad y las competencias desarrolladas por los futuros docentes. Esta situación compromete la calidad de la educación en la región y limita el potencial de la institución para formar profesionales capaces de liderar procesos de cambio y transformación social.

Formulación del Problema

La Institución Educativa Normal Superior Montes de María, a lo largo de su trayectoria, ha desempeñado un papel fundamental en la formación de docentes para la región. Sin embargo, en el contexto actual de acelerados cambios tecnológicos y sociales, se evidencia una necesidad imperante de transformar las prácticas pedagógicas tradicionales. La institución enfrenta el

desafío de adaptar sus procesos formativos a las demandas de un mundo cada vez más complejo y exigente. Este estudio se plantea con el objetivo de identificar y analizar las estrategias de innovación educativa que pueden contribuir a superar esta brecha y transformar las prácticas pedagógicas docentes en la institución. En este sentido, surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las estrategias de innovación educativa orientadas a la transformación de la práctica pedagógica docente en la Institución Educativa Normal Superior Montes de María?

Investigaciones Preliminares

Teniendo en cuenta a (Vaquer, 2022), con su tesis doctoral "Espacios educativos innovadores y sostenibles", donde revela una estrecha interrelación entre el diseño físico de los centros educativos, la implementación de metodologías pedagógicas innovadoras y la transformación de la práctica docente. Al emplear una metodología de Investigación-Acción Participativa, el estudio evidencia que espacios educativos innovadores diseñados de manera estratégica pueden potenciar el desarrollo de prácticas pedagógicas más dinámicas y flexibles, mejorando significativamente el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, la tesis demuestra que la sostenibilidad de los edificios educativos no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede reducir los costos a largo plazo.

Por último, como afirma (García, 2013), sobre la práctica pedagógica investigativa (PPI) en las Escuelas Normales Superiores (ENS) colombianas aporta un análisis profundo y riguroso sobre la implementación y los desafíos de esta metodología en la formación inicial de docentes. Al emplear una metodología de investigación-acción, el estudio permite una inmersión profunda en el contexto de las ENS, generando conocimiento contextualizado y relevante para la mejora de los procesos formativos.

Los resultados de la investigación evidencian la pertinencia de la PPI como estrategia para fortalecer la formación docente. Sin embargo, también revelan la existencia de obstáculos que limitan su implementación efectiva, tales como la escasez de recursos, la resistencia al cambio y la necesidad de una formación inicial y continua más sólida en investigación para los docentes. La autora enfatiza la importancia de fortalecer los procesos de formación inicial y continua del profesorado, promoviendo una cultura institucional que valore la investigación y la innovación. Asimismo, subraya la necesidad de contar con el compromiso y la participación activa de los docentes en la construcción y desarrollo de comunidades de práctica investigativa.

En conclusión, este estudio constituye un referente fundamental para comprender y mejorar la implementación de la PPI en las ENS. Sus hallazgos y recomendaciones ofrecen

valiosas orientaciones para diseñar políticas y estrategias que promuevan una formación docente de mayor calidad y pertinencia, en línea con las demandas actuales de la educación.

Ontología de la Innovación Educativa

La innovación educativa constituye un campo de estudio dinámico y en constante evolución, caracterizado por una pluralidad de marcos teóricos y conceptuales. Desde las perspectivas socioculturales que enfatizan la importancia de los contextos de aprendizaje, hasta los enfoques cognitivos que se centran en los procesos mentales del estudiante, diversos autores han propuesto modelos y teorías que, si bien comparten elementos comunes, también presentan matices distintivos.

En el marco de la presente investigación, resulta fundamental analizar cómo estas diferentes perspectivas teóricas pueden contribuir a comprender la complejidad y diversidad de las iniciativas innovadoras implementadas en la Institución Educativa Normal Superior Montes de María. La innovación educativa representa una transformación radical de los paradigmas tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Más allá de la mera incorporación de tecnologías, implica una revisión profunda de los fundamentos conceptuales, objetivos, metodologías y evaluaciones educativas. Este proceso busca desarrollar entornos de aprendizaje flexibles y personalizados, capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y a las demandas de un mundo cada vez más complejo. En esencia, la innovación educativa se orienta a potenciar el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración, esenciales para su desempeño en la sociedad del conocimiento (Figuroa, 2024).

La innovación educativa, un proceso dinámico y complejo, ha sido conceptualizada por diversos autores desde diferentes perspectivas. Sin embargo, es fundamental ampliar el abanico de teorías que expliquen este fenómeno y guíen las prácticas educativas. La innovación educativa es un proceso dinámico y complejo orientado a la mejora continua de los sistemas educativos. Implica una transformación radical de las prácticas pedagógicas tradicionales, promoviendo el desarrollo de competencias clave para el siglo XXI. A través de la integración de diversas herramientas y recursos, como las tecnologías de la información y la comunicación, se busca fomentar el aprendizaje activo, colaborativo y personalizado. En este sentido, la innovación educativa no solo implica la adopción de nuevas metodologías, sino también un cambio cultural profundo que involucra a todos los actores del proceso educativo. El objetivo final es formar ciudadanos críticos, creativos y capaces de adaptarse y ser agentes de cambio en un mundo en constante evolución (Alvarado, 2022).

Fundamentación Teórica de la Investigación

La presente investigación “Innovación educativa para la transformación de la práctica pedagógica docente en la Institución Educativa Normal Superior Montes de María”, se fundamenta en un sólido marco teórico que permite comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva compleja y multifacética. Al integrar diversas corrientes teóricas, esta investigación explora cómo los contextos socioculturales moldean las prácticas pedagógicas, cómo los educandos construyen significados a partir de sus interacciones con el entorno y cómo los procesos motivacionales influyen en el desempeño académico. Este enfoque teórico integral posibilita el diseño de propuestas de formación continua que promueven el desarrollo de competencias docentes para la creación de ambientes de aprendizaje significativos y transformadores. Asimismo, los hallazgos de esta investigación sirven como referente para la elaboración de políticas educativas que fomenten la adopción de prácticas pedagógicas innovadoras y la construcción de instituciones educativas más equitativas y pertinentes para las necesidades de los estudiantes y de la sociedad

Las teorías del aprendizaje son constructos teóricos que buscan explicar y comprender los procesos cognitivos subyacentes a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. En esencia, las teorías del aprendizaje ofrecen marcos conceptuales que permiten analizar y explicar los fenómenos educativos, diseñando así estrategias de enseñanza más efectivas y personalizadas (Betancurt, 2024). Estas teorías son fundamentales para el presente artículo, dado que brindan una base teórica robusta que permite el desarrollo de una investigación rigurosa y fundamentada.

Teoría Sociocultural del Desarrollo Cognitivo de Lev Vygotsky

Esta teoría postula que el desarrollo cognitivo es un proceso fundamentalmente social y cultural. Las funciones mentales superiores emergen y se transforman a través de la interacción social, mediada por herramientas culturales. En este contexto, el individuo construye sus procesos mentales superiores en estrecha relación con su entorno social y cultural (Rodríguez, 2022).

Teoría del Aprendizaje Significativo

El aprendizaje significativo es un proceso cognitivo superior donde los nuevos conocimientos se integran de manera no arbitraria y sustantiva a la estructura cognitiva preexistente del aprendiz. Esta integración se facilita mediante la creación de relaciones conceptuales entre los nuevos saberes y los conocimientos previos, lo cual promueve una comprensión profunda y duradera. La participación activa del estudiante y el rol mediador del

docente son fundamentales para garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera efectiva (Torres A. , 2016).

Teoría de la Motivación

Esta teoría sobre la jerarquía de necesidades humanas proporciona un marco fundamental para los educadores. Al reconocer que los estudiantes tienen necesidades que trascienden lo meramente académico, como la seguridad, la pertenencia y la autoestima, los docentes pueden diseñar ambientes de aprendizaje que no solo fomenten el crecimiento cognitivo, sino también el bienestar emocional y social de sus alumnos, contribuyendo así a un desarrollo integral (López, 2024).

Teoría de la Pedagogía Liberadora y Transformadora de Paulo Freire

Esta teoría concibe la educación como un proceso emancipador que va más allá de la mera transmisión de conocimientos. En su propuesta pedagógica, Freire sostiene que la educación tradicional, al reproducir las estructuras de poder y opresión existentes, limita las posibilidades de transformación social. A diferencia de esta visión, él plantea una educación problematizadora, donde el aprendizaje se construye a partir de la reflexión crítica sobre la realidad social del estudiante. De esta manera, la educación se convierte en un instrumento para que los individuos comprendan y transformen su contexto, promoviendo así una sociedad más justa y equitativa (Cadella, 2023).

Teoría Crítica de la Educación

Esta es una teoría pedagógica disruptiva que critica los paradigmas tradicionales de la enseñanza. Su enfoque se centra en la transformación social, promoviendo la justicia, la emancipación y una praxis crítica. Esta teoría apunta al empoderamiento de los educandos para que desarrollen un pensamiento crítico reflexivo, convirtiéndolos en agentes activos en la construcción de su propio conocimiento y en la transformación de las realidades sociales. Al interior de este marco teórico, la educación se concibe como un proceso dialógico y liberador que contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y equitativa (Salcedo, 2004).

Teoría del Procesamiento de la Información

Esta teoría ofrece un marco conceptual que sitúa al ser humano como un agente activo en la construcción de su propia realidad, enfatizando la importancia de los procesos internos en la interacción con el mundo externo. Esta perspectiva concibe a la mente como un procesador de

datos que opera de manera similar a un ordenador que recibe los estímulos, los interpreta y transforma en representaciones mentales que interactúan con conocimientos previos, dando lugar a respuestas cognitivas y conductuales (Torres , 2017).

Fundamentación Conceptual de la Investigación

La innovación educativa representa un proceso de transformación profunda y sistémica cuyo objetivo es optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Implica una revisión integral de los diversos componentes que configuran el ecosistema educativo, desde la concepción curricular hasta la gestión institucional. Esta transformación no se limita a la implementación aislada de nuevas herramientas o metodologías, sino que exige una resignificación de la concepción, estructura y contenido curricular, las prácticas pedagógicas tradicionales de los docentes, la responsabilidad de los estudiantes frente a su aprendizaje, la calidad y pertinencia de los recursos educativos, las técnicas de evaluación y la gerencia del plantel. En este sentido, la innovación educativa busca generar ambientes de aprendizaje flexibles, pertinentes y equitativos, que respondan a las demandas de una sociedad cada vez más compleja y cambiante (Ríos y Ruiz, 2020).

La fundamentación conceptual del presente artículo establece una intrincada red de interrelaciones que subyace a la práctica pedagógica docente. El contenido curricular, como eje vertebrador, orienta las prácticas docentes, las cuales se ven influenciadas por la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. La calidad y pertinencia de los recursos educativos, así como la implementación de técnicas e instrumentos de evaluación apropiados, enriquecen y retroalimentan estos procesos. Por último, la gestión institucional proporciona el marco organizacional y los recursos necesarios para implementar y sostener las innovaciones pedagógicas. En conjunto, estos elementos conforman un sistema educativo complejo y dinámico, donde cada componente interactúa de manera sinérgica, influyendo en la eficacia y pertinencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Contenido Curricular

El currículo constituye un marco de referencia integral que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje, garantizando la adquisición por parte de los educandos de los conocimientos y competencias indispensables para su desarrollo académico. La implementación efectiva de este plan requiere una planificación meticulosa, una selección rigurosa de recursos didácticos y una evaluación continua de los procesos, con el propósito de asegurar la calidad del aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos (MEN, 2021).

Prácticas Pedagógicas Tradicionales

El modelo pedagógico tradicional se caracteriza por una estructura jerárquica y unidireccional, donde el docente asume un rol central como transmisor de conocimientos y el estudiante actúa como receptor pasivo. Este paradigma educativo se fundamenta en la transmisión vertical de información, privilegiando la memorización y la reproducción de contenidos preestablecidos. El currículo, rígido y homogéneo, limita la autonomía del estudiante y restringe el desarrollo de habilidades cognitivas superiores como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En esencia, este modelo concibe el aprendizaje como un proceso de acumulación de información, más que como una construcción activa del conocimiento por parte del sujeto (ITSQMET, 2023).

Responsabilidad de los Estudiantes en su Proceso de Aprendizaje

El estudio constituye un componente esencial en el desarrollo integral de cualquier individuo en formación. La transición gradual hacia la autonomía en el aprendizaje es un proceso fundamental que dota a los estudiantes de habilidades cognitivas y metacognitivas indispensables para el éxito académico y personal. Al asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, los estudiantes cultivan competencias como la autogestión, la organización, la disciplina y el pensamiento crítico. Estas aptitudes les permiten no solo adquirir conocimientos de manera eficaz, sino también desarrollar un enfoque proactivo y reflexivo ante los desafíos académicos (Garrido, 2020).

Calidad y Pertinencia de los Recursos Educativos

Los recursos educativos constituyen herramientas pedagógicas fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos, tanto tangibles como digitales, sirven como apoyo al docente, enriqueciendo su práctica y facilitando la adquisición de conocimientos por parte de los educandos. La eficacia de estos recursos se encuentra directamente ligada a su calidad, la cual debe estar alineada con los currículos establecidos y garantizar una experiencia de aprendizaje óptima. En este sentido, aspectos como la pertinencia curricular, la usabilidad y la procedencia de fuentes confiables son factores determinantes para seleccionar y utilizar recursos educativos de manera efectiva (Murillo, 2017).

Técnicas e Instrumentos de Evaluación

La evaluación educativa constituye un proceso sistemático mediante el cual los docentes recaban información precisa y objetiva sobre el progreso de sus estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje establecidos. Esta información permite a los educadores realizar

un diagnóstico certero de las fortalezas y debilidades de cada estudiante, tanto en el dominio de contenidos conceptuales y procedimentales como en el desarrollo de competencias actitudinales y valores. En consecuencia, los resultados de la evaluación sirven como insumo fundamental para ajustar las estrategias de enseñanza, diseñar actividades de refuerzo o enriquecimiento, y proporcionar retroalimentación oportuna a los estudiantes. De esta manera, se garantiza que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean cada vez más eficientes y eficaces, promoviendo el máximo desarrollo de las potencialidades de cada individuo (Gallardo, 2020).

Gestión del Plantel Educativo

La gestión educativa es un proceso sistemático y estratégico orientado a optimizar el funcionamiento de las instituciones educativas y asegurar la calidad de los servicios educativos. Comprende un conjunto de acciones interrelacionadas que abarcan desde la planificación y organización hasta la evaluación y mejora continua. Su objetivo primordial es garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo aprendizajes significativos y preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo y cambiante. Este enfoque sistémico implica la coordinación de diversos factores como la elaboración de políticas educativas, la gestión de recursos humanos y materiales, la implementación de currículos pertinentes, la evaluación del desempeño docente y estudiantil, y la participación activa de todos los actores involucrados en el proceso educativo (Mafla y Morán, 2022).

Metodología de la Investigación

El presente estudio tiene como objetivo analizar la transformación de las prácticas pedagógicas docentes a través de la implementación de innovaciones educativas. Con el fin de abordar esta problemática de manera rigurosa, es fundamental establecer un marco metodológico sólido. En este sentido, el estudio se centrará en definir conceptualmente el paradigma, método, tipo, diseño, técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la población y muestra a investigar.

Paradigma Interpretativo

A fin de profundizar en la comprensión de los procesos subjetivos y contextualizados de la innovación educativa en la Institución Educativa Normal Superior Montes de María, se ha adoptado un paradigma interpretativo. Esta elección metodológica se sustenta en la necesidad de construir una comprensión profunda y contextualizada de los fenómenos educativos, privilegiando la interpretación de los significados que los actores otorgan a sus prácticas.

El paradigma interpretativo se centra en comprender los significados que las personas construyen a partir de sus experiencias educativas. Este enfoque reconoce la subjetividad y la contextualización del conocimiento, valorando la diversidad de perspectivas. La investigación interpretativa busca desvelar los procesos mentales mediante los cuales los individuos dan sentido a su realidad educativa (Miranda y Ortiz, 2020).

Método Cualitativo

La metodología cualitativa resulta idónea para esta investigación al permitir una exploración profunda de las percepciones y experiencias de los actores involucrados en la innovación educativa. Su enfoque en los significados y contextos posibilita una comprensión rica y detallada de cómo se construye y vive la innovación en la Institución Educativa Normal Superior Montes de María, generando así conocimientos más profundos y relevantes.

Los métodos cualitativos constituyen un conjunto de estrategias de investigación orientadas a la exploración en profundidad de fenómenos sociales y culturales. A través de la recolección y análisis de datos textuales, estos métodos permiten construir interpretaciones ricas y contextualizadas de las experiencias, percepciones y significados que los individuos atribuyen a sus realidades sociales. Su enfoque en la comprensión de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes los convierte en herramientas idóneas para la construcción de teorías fundamentadas en la realidad (Riquelme, 2017).

Tipo de Investigación

La investigación comprensiva se erige como el marco metodológico más adecuado para este estudio debido a su capacidad para indagar en profundidad en las experiencias subjetivas de los docentes y estudiantes, generando una teoría fundamentada que permita comprender de manera holística y contextualizada los procesos de innovación educativa.

La investigación comprensiva es un enfoque cualitativo que busca interpretar los significados subyacentes a las experiencias humanas en su contexto natural. A través de una exploración profunda y detallada, esta metodología permite construir teorías fundamentadas en datos empíricos que contribuyen a una comprensión holística de los fenómenos sociales (Vásquez y Arango, 2011).

Diseño de la Investigación

El diseño fenomenológico es una metodología de investigación cualitativa que se enfoca en la descripción y comprensión profunda de la experiencia subjetiva de los individuos. A través

de un riguroso proceso de análisis, este enfoque busca revelar los significados que las personas atribuyen a sus vivencias, permitiéndonos acceder a la esencia de los fenómenos estudiados. En otras palabras, la fenomenología permite explorar el mundo tal como lo perciben los participantes de la investigación, sin imponer categorías o interpretaciones previas. De esta manera, se obtiene una comprensión profunda y rica de la experiencia humana (Díaz et al., 2013).

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente estudio se empleará un diseño fenomenológico con el fin de explorar en profundidad la experiencia vivida de docentes y estudiantes en el proceso de implementación de estrategias pedagógicas innovadoras. Este diseño resulta especialmente adecuado para este propósito, ya que permite construir una comprensión rica y contextualizada de los fenómenos educativos. Al centrarse en la esencia de la experiencia, este diseño metodológico posibilita una exploración detallada de los desafíos, oportunidades y significados que emergen en el contexto de la innovación educativa.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Este estudio, desde una perspectiva fenomenológica, tiene como objetivo comprender en profundidad la experiencia subjetiva de los docentes de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María en relación con la implementación de innovaciones educativas. A través de entrevistas semiestructuradas, se buscará indagar en las percepciones, creencias y prácticas de los docentes, con el fin de construir una descripción rica y detallada de este proceso desde su perspectiva.

La entrevista semiestructurada es una técnica de investigación cualitativa que combina elementos de estructura y flexibilidad. A través de un guion de preguntas abiertas, el investigador obtiene información rica y detallada sobre las experiencias, percepciones y puntos de vista de los participantes. Sin embargo, este instrumento metodológico permite al entrevistador adaptar las preguntas al contexto de la entrevista y a las respuestas del entrevistado, garantizando así una mayor profundidad y naturalidad en la interacción (Laura Díaz Bravo, 2013).

Sujetos de Investigación (Muestreo no Probabilístico)

Teniendo en cuenta la naturaleza cualitativa del presente estudio y las particularidades del contexto institucional, se ha optado por un muestreo no probabilístico. Según el reporte del SIMAT la Institución Educativa Normal Superior Montes de María tiene una población 2.696 estudiantes, 102 docentes y 5 directivos docentes entre sus cinco sedes. Para el presente estudio se seleccionó una muestra a conveniencia de 63 docentes que laboran en la sede principal usando los siguientes criterios: acceso, facilidad, recursos tecnológicos, interés y disponibilidad docente.

El muestreo no probabilístico es una técnica de selección de muestras que se basa en criterios subjetivos del investigador en lugar de emplear procedimientos aleatorios. En este tipo de muestreo, la probabilidad de que un elemento de la población sea seleccionado no es conocida, ya que la elección depende de características particulares, accesibilidad o conveniencia para el estudio (González, 2020).

Validez y Credibilidad de los Instrumentos

En el contexto de la presente investigación la triangulación se erige como una herramienta indispensable para garantizar la robustez de los resultados. La triangulación es una estrategia metodológica fundamental en la investigación cualitativa que busca incrementar la validez y confiabilidad de los hallazgos investigativos. Consiste en la combinación de múltiples fuentes de datos, métodos o perspectivas teóricas para obtener una comprensión más completa y profunda del fenómeno estudiado (Okuda y Gómez, 2005).

4. CONCLUSIONES

La presente investigación evidencia la necesidad urgente de transformar las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa Normal Superior Montes de María para responder a las demandas de un mundo cada vez más dinámico y complejo. Los hallazgos sugieren que la innovación educativa es fundamental para formar docentes capaces de preparar a sus estudiantes para los desafíos del siglo XXI, resaltando las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- La innovación educativa es un proceso continuo y dinámico que requiere un compromiso a largo plazo.
- El contexto institucional influye significativamente en la implementación de prácticas innovadoras.
- La formación docente debe estar orientada al desarrollo de competencias digitales y pedagógicas.
- La colaboración entre docentes, directivos y estudiantes es fundamental para el éxito de las iniciativas de innovación.
- Diseñar programas de formación continua que aborden las necesidades específicas de los docentes en materia de innovación educativa.
- Crear espacios de colaboración donde los docentes puedan compartir experiencias y conocimientos.
- Iniciar con proyectos de pequeña escala para evaluar su impacto antes de generalizarlos.

- Aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías para personalizar la enseñanza y fomentar el aprendizaje activo.
- Implementar sistemas de evaluación para medir el impacto de las iniciativas de innovación educativa.
- Fomentar un ambiente que valore la creatividad, la experimentación y el riesgo calculado.

Referencias bibliográficas

Alvarado, L. (2022). *Innovación en educación: ¿qué es y por qué especializarte en este tema?* Obtenido de <https://www.poli.edu.co/blog/poliverso/innovacion-en-educacion-como-se-define>

Bendito Boxeo. (2021). *Investigacion Cualitativa Diseño*. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=MRfm62q_E7g

Bernal., S. M. (2020). *Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa*. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v11n21/2007-7467-ride-11-21-e064.pdf>

Betancurt, Y. G. (2024). *Teorías del aprendizaje*. Obtenido de <https://www.ceupe.co/blog/teorias-del-aprendizaje.html>

Bolívar, P. R. (2020). *La innovación educativa en América Latina: lineamientos para la formulación de políticas públicas*. Obtenido de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-41322020000100199

Cabello, M. M. (2022). *La gestión educativa y su impacto en el desarrollo curricular de la Unidad Educativa Particular La Inmaculada de Esmeraldas*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8292500>

Cadella. (2023). *¿Cuál es la teoría de Freire?* Obtenido de <https://cadella.es/cual-es-la-teoria-de-freire/>

Educo. (2021). *¿Qué es la innovación educativa y por qué es importante?* Obtenido de <https://www.educo.org/blog/innovacion-educativa-que-es>

Figuerola, P. L. (2024). *Innovación educativa: transformación pedagógica e integral antes que tecnológica*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/innovaci%C3%B3n-educativa-transformaci%C3%B3n-pedag%C3%B3gica-e-antes-figuerola-43nof>

Gallardo, C. (2020). *¿Cuáles son los instrumentos y técnicas de evaluación educativa?* Obtenido de <https://escueladeposgrado.edu.pe/instrumentos-y-tecnicas-de-evaluacion-educativa/>

- García, J. S. (2013). *Práctica pedagógica investigativa en las Escuelas Normales Superiores: contexto y pertinencia de la calidad educativa*. Obtenido de file:///D:/Mis%20Documentos/Descargas/ojsadmin,+Gestor_a+de+la+revista,+6.pdf
- Garrido, L. J. (2020). *7 responsabilidades de los niños en los estudios*. Obtenido de <https://taskntime.org/2020/03/25/responsabilidad-de-los-ninos-en-el-estudio/>
- González, O. H. (2020). *Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico*. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v37n3/1561-3038-mgi-37-03-e1442.pdf>
- Institución Educativa Normal Superior. (2021). *Reseña histórica*. Obtenido de <http://www.normalsuperiormontesdemaria.edu.co/>
- ITSQMET. (2023). *¿Por qué los Modelos Pedagógicos Tradicionales siguen dominando las aulas?* Obtenido de <https://itsqmet.edu.ec/modelos-pedagogicos-tradicionales/>
- Laura Díaz Bravo, U. T. (2013). *Metodología de investigación en educación médica*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009
- López, I. (2024). *La pirámide de Maslow: Necesidades y motivaciones humanas*. Obtenido de <https://iratxelopezpsicologia.com/necesidades-y-motivaciones-humanas-la-piramide-de-maslow/>
- MEN. (2021). *Currículo*. Obtenido de <https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario/79413:CURRICULO>
- Murillo, G. V. (2017). *Recursos educativos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje*. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762017000100011
- Restrepo, M. O. (2005). *Métodos en investigación cualitativa: triangulación*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000100008
- Riquelme, S. F. (2017). *Si las piedras hablaran. Metodología cualitativa de Investigación en Ciencias Sociales*. Obtenido de <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/54506/3/Sergio%20Fern%c3%a1ndez%20Riquelme.%20Metodolog%c3%ada%20cualitativa.%20La%20Raz%c3%b3n%20hist%c3%b3rica%20.pdf>

- Rodríguez, E. M. (2022). *Teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky*. Obtenido de <https://lamenteesmaravillosa.com/teoria-sociocultural-del-desarrollo-cognitivo-de-vygotsky/>
- Salcedo, W. N. (2004). *Teoría crítica de la educación*. Obtenido de <https://journalusco.edu.co/index.php/paideia/article/view/1046/2034>
- Torres, A. (2016). *La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel*. Obtenido de <https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-ausubel>
- Torres, A. (2017). *La Teoría del Procesamiento de la Información y la Psicología*. Obtenido de <https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-procesamiento-informacion>
- UNESCO. (2015). *Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial?* Obtenido de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697/PDF/232697spa.pdf.multi>
- Vaquer, I. M. (2022). *Espacios educativos innovadores y sostenibles*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=308966>
- Vásquez, C. V. (2011). *Propuesta metodológica para la investigación comprensiva: interacciones comunicativas en un entorno virtual de aprendizaje*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-44492011000200013